

A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO DA CIRURGIA PEDIÁTRICA – REVISÃO BIBLIOGRAFICA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 130/JAN 2024 SUMÁRIO / 17/01/2024](#)

THE IMPORTANCE OF PHYSIOTHERAPY IN THE POST-OPERATIVE PERIOD OF PEDIATRIC SURGERY – BIBLIOGRAPHICAL REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10570025

Carine Laura de Andrade¹; Juliana Araújo Brandão²; Keyse Rafaela Nascimento dos Santos³; Lilian Cristina Silva Santos Magri⁴; Matheus Oliveira Nery de Freitas⁵; Reislá Délis Silva de Almeida⁶; Roberto OliveiranGuimarães⁷; Samara Karine Carvalho Sena⁸; Adriele Lins Silva⁹; Ana Letícia Santos do Nascimento¹⁰; Aretusa Lopes Cavaleiro¹¹

Resumo

A incidência de cirurgias cardíacas pediátricas tem sido motivo de preocupação nas últimas décadas, principalmente pelo risco de complicações e mortalidade no período pós-operatório. Estas complicações vão desde a formação de coágulos sanguíneos até complicações respiratórias e cardíacas. Para prevenir e tratar tais complicações é necessário cuidados multiprofissionais e neste sentido, este estudo tem por objetivo reunir informações sobre o impacto da fisioterapia no pré-operatório e pós-operatório de cirurgia cardíaca

pediátrica na complicação de cirurgia cardíaca pediátrica e no tempo de internação hospitalar. A literatura mostra que a fisioterapia por meio de técnicas específicas é capaz de prevenir as principais complicações respiratórias, que são a pneumonia, atelectasia e insuficiência respiratória aguda. Além disso, o acompanhamento fisioterapêutico adequado também é capaz de estimular a função motora, preservando e otimizando a funcionalidade. Todos esses cuidados são eficazes para ofertar melhor qualidade de vida e reduzir o tempo de internação destes pacientes.

Palavras-chave: Fisioterapia, Pré-operatório, Pós-operatório, Cirurgia cardíaca pediátrica.

1. INTRODUÇÃO

A incidência de cirurgias cardíacas em pediatria tem sido objeto de estudo e grande preocupação nas últimas décadas. Com o avanço da medicina e o desenvolvimento de técnicas cirúrgicas mais sofisticadas, é possível tratar e corrigir uma variedade de doenças cardíacas congênicas e adquiridas em pacientes pediátricos.

Estudos apontam que a incidência de malformações cardíacas congênicas varia de 0,8% a 1% dos nascidos vivos no Brasil (PINTO et al., 2015). Dentre essas alterações, as mais comumente encontradas são as comunicações interatriais (CIA), comunicações interventriculares (CIV) e persistência do canal arterial (PCA). Essas condições podem exigir intervenção cirúrgica para corrigir a anatomia e assegurar um adequado fluxo sanguíneo.

De acordo com Benjamin et al (2019), a incidência de cirurgias cardíacas em pediatria tem aumentado claramente ao longo dos anos. Dados recentes mostram que, nos Estados Unidos, cerca de 1/3 das crianças passam por algum tipo de procedimento cirúrgico cardíaco durante o primeiro ano de vida. Isso representa um aumento significativo em relação às décadas anteriores, resultado da melhoria nos diagnósticos,

avanços tecnológicos e maior disponibilidade de serviços médicos especializados.

É importante ressaltar que uma das principais preocupações associadas à cirurgia cardíaca pediátrica é a alta taxa de complicações pós-operatórias. Segundo Rais-Bahrami (2018), essas complicações podem variar desde a formação de coágulos sanguíneos e infecções até disfunções respiratórias e cardíacas. Esses eventos adversos podem prolongar a permanência hospitalar dos pacientes e aumentar os custos de tratamento, além de apresentarem riscos significativos para a saúde e qualidade de vida das crianças.

Nesse contexto, torna-se essencial uma abordagem multidisciplinar para o cuidado das crianças submetidas à cirurgia cardíaca pediátrica. A equipe de saúde deve incluir cardiologistas pediátricos, cirurgiões cardíacos, intensivistas pediátricos, enfermeiros especializados e fisioterapeutas, entre outros profissionais. Esse trabalho em equipe é fundamental para garantir uma avaliação precisa, um tratamento adequado, minimizar complicações e promover a recuperação e qualidade de vida dos pacientes (BAUMGARTNER et al., 2020).

Considerando a relevância do tema, este artigo buscou reunir evidências sobre o impacto da fisioterapia no pré-operatório e pós-operatório de cirurgia cardíaca pediátrica na prevenção de complicações no período pós-operatório e no tempo de internação hospitalar.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica que possui com o objetivo de analisar o impacto da fisioterapia no pré-operatório e pós-operatório de cirurgia cardíaca pediátrica na prevenção de complicações no período pós-operatório e no tempo de internação hospitalar destes pacientes.

As bases de dados utilizadas foram: Scielo, Biblioteca Cochrane e UptoDate. Foram selecionados artigos publicados nos últimos 10 anos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES PULMONARES EM CIRURGIA CARDÍACA PEDIÁTRICA

As cirurgias cardíacas pediátricas são procedimentos complexos que visam corrigir anomalias estruturais do coração em pacientes pediátricos. Embora essas intervenções sejam essenciais para melhorar a qualidade de vida das crianças afetadas, o pós-operatório dessas cirurgias apresenta desafios significativos, especialmente no que diz respeito às complicações respiratórias. Essas complicações podem variar desde pequenas alterações até quadros graves, com impacto direto na morbidade e mortalidade dos pacientes pediátricos submetidos à cirurgia cardíaca.

A principal complicação respiratória pós-operatória em cirurgia cardíaca pediátrica é a atelectasia. Ela ocorre devido ao colapso parcial ou total dos alvéolos pulmonares, levando à diminuição da oxigenação e capacidade funcional pulmonar. De acordo com Silva et al (2011) a atelectasia representa 65,3% das complicações pulmonares de pacientes submetidos a cirurgias cardíacas pediátricas

A pneumonia é outra complicação respiratória frequente em pós-operatório de cirurgia cardíaca pediátrica. A infecção pulmonar pode ser causada por agentes bacterianos ou virais, e está associada a fatores como tempo de ventilação mecânica prolongado, aspiração de secreções e imunossupressão pós-operatória (MOLER et al., 2019). A presença de pneumonia pós-operatória aumenta significativamente o tempo de internação hospitalar e a morbimortalidade dos pacientes.

A insuficiência respiratória aguda é uma complicação grave que pode ocorrer em pós-operatório de cirurgia cardíaca pediátrica. Ela pode ser desencadeada por diversas causas, como edema pulmonar, embolia pulmonar, lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica, entre outras. A insuficiência respiratória aguda requer tratamento imediato e

intensivo, incluindo suporte ventilatório e monitorização adequada dos parâmetros respiratórios (KHEMANI et al., 2015).

3.2 FISIOTERAPIA NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO

A Fisioterapia tem um papel fundamental no pré e pós-operatório de cirurgia cardíaca pediátrica, buscando otimizar a recuperação e minimizar complicações associadas ao procedimento cirúrgico. A intervenção fisioterapêutica é voltada para a melhoria da função respiratória, mobilização precoce e reabilitação cardiopulmonar dos pacientes pediátricos submetidos à cirurgia cardíaca.

No pré-operatório, a fisioterapia desempenha um papel importante na educação dos pacientes e familiares sobre a importância da cinesioterapia respiratória e motora. Segundo Silva (2011), o objetivo da fisioterapia pré-operatória é preparar o paciente para a cirurgia, promovendo melhora da capacidade funcional respiratória, reduzindo o acúmulo de secreções e prevenindo complicações pulmonares pós-operatórias.

Uma revisão bibliográfica realizada por Csuka et al. (2019) enfatiza que a fisioterapia pré-operatória baseada em exercícios respiratórios e de mobilização precoce é capaz de reduzir a incidência de atelectasias pulmonares, pneumonia e tempo de internação hospitalar após a cirurgia cardíaca pediátrica. Dessa forma, a presença de um fisioterapeuta na equipe interdisciplinar é fundamental para implementar essas intervenções fisioterapêuticas.

Ainda no pré-operatório, a fisioterapia auxilia na preparação da criança para a cirurgia cardíaca, beneficiando-a através do treinamento respiratório, exercícios de fortalecimento muscular, orientação postural e educação sobre a cirurgia. Um estudo realizado por Tasso (2017) demonstrou que a fisioterapia pré-operatória reduz a ocorrência de complicações pulmonares após a cirurgia cardíaca pediátrica, além de melhorar a capacidade funcional respiratória.

No pós-operatório imediato, a fisioterapia é fundamental para reduzir complicações respiratórias, promover o desmame da ventilação mecânica, mobilização precoce do paciente, prevenção de trombose venosa profunda e melhoria da função cardiovascular. Através de técnicas como fisioterapia respiratória, exercícios de fortalecimento muscular, reeducação postural e mobilização precoce, é possível evitar problemas como pneumonia, retenção de secreções e atrofia muscular. Um estudo de Felcar (2008) mostrou que a intervenção fisioterapêutica no pós-operatório de cirurgia cardíaca pediátrica melhora a função pulmonar e reduz o tempo de internação hospitalar.

No pós-operatório, a fisioterapia desempenha um papel crucial na redução das complicações pulmonares e na reabilitação dos pacientes submetidos a cirurgia cardíaca pediátrica. As principais complicações pulmonares no pós-operatório incluem atelectasia, infecções respiratórias, diminuição da complacência pulmonar e função cardíaca comprometida.

De acordo com a Diretriz Brasileira de Reabilitação Cardiovascular (2019), a fisioterapia respiratória tem como objetivo prevenir e tratar complicações pulmonares no pós-operatório, promovendo a reexpansão pulmonar, mobilização das secreções, higiene brônquica e melhora da mecânica respiratória. A utilização de técnicas como a pressão positiva expiratória (PEP) e a vibração torácica tem se mostrado eficaz na mobilização e remoção das secreções, melhorando a função pulmonar.

Além disso, a reabilitação cardiopulmonar também é de extrema importância no pós-operatório de cirurgia cardíaca pediátrica. Um estudo realizado por Rodrigues (2020) demonstrou que o programa de reabilitação cardiopulmonar, que combina exercícios físicos aeróbicos e resistidos, melhora a capacidade cardiorrespiratória, a função cardiovascular e a qualidade de vida desses pacientes.

Os benefícios da fisioterapia no pré-operatório e pós-operatório de cirurgia cardíaca pediátrica foram evidenciados em um estudo de revisão

sistemática realizado por Beningfield (2018) que concluiu que a intervenção fisioterapêutica promove uma recuperação mais rápida, redução do tempo de internação hospitalar, diminuição das complicações pulmonares e melhora da qualidade de vida nesses pacientes.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fisioterapia desempenha um papel fundamental no pré-operatório e pós-operatório de cirurgia cardíaca pediátrica, contribuindo para a melhoria da função respiratória, prevenção de complicações pulmonares, mobilização precoce e reabilitação cardiopulmonar. A educação dos pacientes e familiares sobre a importância da fisioterapia e a implementação de técnicas específicas são fundamentais para o sucesso do tratamento, sendo observada uma redução no tempo de internação hospitalar. A presença de um fisioterapeuta na equipe interdisciplinar é imprescindível para a realização dessas intervenções, visando a recuperação plena e a qualidade de vida desses pacientes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAUMGARTNER, H., DE BACKER, J., BABU-NARAYAN, S. V., BUDTS, W., CHESSA, M., DILLER, G. P., ... & HAGER, A. 2020 ESC Guidelines for the management of adult congenital heart disease. **European Heart Journal**, 42(6), 563-645, 2020.

BENINGFIELD A, JONES A. Peri-operative chest physiotherapy for paediatric cardiac patients: a systematic review and meta-analysis. **Physiotherapy**. 2018;104(3):251-63. DOI: 10.1016/j.physio.2017.08.011.

BENJAMIN, E. J. et al. Heart disease and stroke statistics-2019 update: A report from the American Heart Association. *Circulation*, Dallas, v. 139, n. 10, e56–e528, 2019.

BLENDA LÓRAN DE ALMEIDA CSUKA, FELIPE MOREIRA BENEÇA ALVES, VÂNIA CRISTINA DOS REIS MIRANDA, MÁRCIO RODRIGUES DE MATOS,

ELAINE CRISTINA MARTINEZ TEODORO. Physiotherapy in the pre and post operative of pediatric cardiac surgery: bibliographic review. **Rev Ciên Saúde**. 2019;4(1):17-23

Diretriz Brasileira de Reabilitação Cardiovascular. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 113, n. 3, p. 548-592, 2019.

FELCAR JM, GUITTI JCS, MARSON AC, CARDOSO JR. Fisioterapia pré-operatória na prevenção das complicações pulmonares em cirurgia cardíaca pediátrica. **Rev Bras Cir Cardiovasc**. 2008;23(3):383-8.

KHEMANI, R. G., SMITH, L. S., ZIMMERMAN, J. J., ERICKSON, S., Pediatric acute respiratory distress syndrome: definition, incidence, and epidemiology: Proceedings From the Pediatric Acute Lung Injury Consensus Conference. **Pediatric Critical Care Medicine**, 16(5 Suppl 1), S23-S40. 2015.

MOLER, F. W., SILVERSTEIN, F. S., MEERT, K. L., CLARK, A. E., HOLUBKOV, R., BROWNING, B., ... & DEAN, J. M. Rationale, timeline, study design, and protocol overview of the therapeutic hypothermia after pediatric cardiac arrest trials. **Pediatric Critical Care Medicine**, 20(6), 511-522, 2019.

PINTO JUNIOR, V. C. et al. Epidemiologia da cardiopatia congênita no Brasil. **Braz. J. Cardiovasc. Surg.**, São Paulo, v. 30, n. 2, p. 219-224, 2015.

RAIS-BAHRAMI, K. Pediatric cardiac surgery perioperative care. **Children**, 5(10), 139, 2018.

RODRIGUES C. L., MENDES D. B. Atuação da fisioterapia no pós-operatório de cardiopatias congênitas em crianças: revisão bibliográfica. Trabalho de Conclusão de Curso; **Faculdade de Fisioterapia da Pontifícia Universidade Católica de Campinas**, 2020.

SILVA MEM, FEUSER MR, SILVA MP, UHLIG S, PARAZZI PLF, ROSA GJ, et al. Pediatric cardiac surgery: what to expect from physiotherapeutic

intervention? **Rev Bras Cir Cardiovasc.** 2011;26(2):264-72. DOI:
10.1590/S0102-76382011000200018.

TASSO JP. Alterações hemodinâmicas provocadas pela fisioterapia em crianças cardiopatas: Uma revisão de literatura. [monografia] **Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo;** 2017.

¹Fisioterapeuta do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH,
email: cariine.andrade@hotmail.com;

²Fisioterapeuta do Hospital de Clínicas de Universidade Federal de Uberlândia, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH,
email: juliana.abrandao@hotmail.com;

³Fisioterapeuta do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH.
email: rafaeladrk@gmail.com;

⁴Fisioterapeuta do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH,
email: lilian_magri@hotmail.com;

⁵Fisioterapeuta do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH,
email: matheusnery_6@hotmail.com;

⁶Fisioterapeuta da Universidade Federal de Uberlândia, e-mail:
reisladelis@gmail.com;

⁷Fisioterapeuta do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH,
email: roberto_rog@hotmail.com;

⁸Fisioterapeuta do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, e-mail:
samarakarinecs@yahoo.com.br;

⁹Fisioterapeuta do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH,
email: adri.linsh@gmail.com;

¹⁰Fisioterapeuta do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, email: leticiasantospb@hotmail.com;

¹¹Fisioterapeuta do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, email: aretusalc@hotmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

periodicamente
em
revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!